

АНКЕТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД АНАЛИЗА ЗНАНИЙ О ПРОФИЛАКТИКЕ КАРИЕСА И ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА

Ахунжонова Гулнозахон Махаммадсобировна

врач ординатор кафедры госпитальной и клинической стоматологии Андижанский государственный

медицинский институт Город Андижан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657685>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Карлес, анкетирование, гигиена полости рта.

ABSTRACT

В статье обсуждается уровень знаний студентов лечебного и стоматологического факультетов АГМИ по вопросам профилактической стоматологии с помощью анкетирования как метод анализа знаний о профилактике кариеса и гигиене полости рта. Нами было проведено анкетирование 200 студентов 2 и 3 курса стоматологического и лечебного факультета. В анкету входило 20 вопросов по профилактической стоматологии, здоровому образу жизни здоровью полости рта.

Введение. На рубеже XXI века профилактика становится ведущим направлением современной стоматологии [1,7]. И для того, чтобы профессиональная гигиена стала мощным этапом борьбы с современными стоматологическими заболеваниями на самом деле, необходимо четко знать все группы и методы основных профилактических мероприятий. Стремительно развивается рынок, предметов и средств индивидуальной гигиены полости, рта, растет ассортимент зубных паст, ополаскивателей, жевательных резинок, зубных щеток; появились электрические, ультразвуковые и ионные зубные щетки. Регулярная информация с рекомендациями тех или иных средств, предотвращающих кариес, исходящая из газет, журналов, рекламы на телевидении, могла бы способствовать

изменению сложившейся ситуации[5]. Однако научные исследования, показали, что основной целью индивидуальной профилактики стоматологических заболеваний является оздоровление населения страны, через осознание роли и значимости гигиенических процедур, повышения уровня стоматологических знаний, выработки мотивации сохранения здоровья зубов. Он характеризуется ростом интенсивности, распространенности заболеваний пародонта, кариеса и его осложнений и изменением в структуре встречающихся патологий полости рта[3].

Гигиена полости рта является одним из главных направлений программы профилактики кариеса и болезней пародонта, так как играет важнейшую роль в первичной, во вторичной и третичной профилактике стоматологических заболеваний.

Значительный процент неудовлетворительных итогов лечения (терапевтического и ортопедического) связан с недостатком или отсутствием знаний пациентов о принципах строения зубочелюстной системы и влиянии микроорганизмов зубного налета на состояние здоровья полости рта в частности и организма в целом[2]. Таким образом, наиважнейшими задачами в профилактике кариеса, его осложнений и воспалительных заболеваний пародонта остается гигиеническое воспитание и обучение методам и средствам очищения полости рта. Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи имеет большое социально-медицинское и общественное значение. Студенты представляют собой особую социальную группу, характеризующуюся: специфическими условиями жизни, вынужденным нарушением режима труда, отдыха и питания, большой психоэмоциональной и умственной нагрузкой[4,6].

Цель: Проанализировать уровень знаний студентов лечебного и стоматологического факультетов АГМИ по вопросам профилактической стоматологии.

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование 200 студентов 2 и 3 курса стоматологического и лечебного факультета. В анкету входило 20 вопросов по профилактической стоматологии, здоровому образу жизни здоровью полости рта.

Результаты. По определению ВОЗ здоровый образ жизни это образ жизни направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья.

Здоровый образ жизни предполагает: физическую нагрузку, оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание, достаточную двигательную активность, личную гигиену, закаливание, искоренение вредных привычек, позитивное восприятие жизни. В результате анкетирования было выявлено, что в понятие здоровый образ жизни, студенты включают: ведение активного образа жизни, физическую активность, соблюдение режима учебы и режима дня. В результате анкетирования мы выяснили, что из всего разнообразия зубных паст студенты предпочитают зубную пасту Колгейт. Студенты не смогли указать полное название зубных паст, которыми они пользуются дома. Нас огорчили ошибки при написании фирм производящих зубные пасты. На второе место по популярности среди паст у студентов 3 курса стоматологического факультета вышла фирма Бленд, почетное 3 место заняли фирма и Лакают. Из зубных щеток безусловным лидером были производители зубных щеток Колгейт, на втором месте щетки фирмы Oral B. Составляющими здоровой полости рта студенты видят: отсутствие кариеса, рациональную гигиену полости рта; здоровую слизистую оболочку полости рта; отсутствие зубных отложений и заболеваний пародонта, собственные зубы.

Выводы: 1. Студенты стоматологического факультета показали более высокий уровень знаний по вопросам профилактической стоматологии, чем студенты лечебного факультета.

2. Для лучшего усвоения знаний по профилактике основных стоматологических заболеваний необходимо подавать информацию в соответствии с психологическими особенностями современных студентов, которые легко ориентируются в мировых информационных ресурсах. При проведении анализа результатов анкетирования стало ясно, что при обучении следует внедрять

интерактивные методы обучения, такие как: дискуссии, мозговой штурм, обсуждение проблем профилактики через Интернет в режиме он-лайн.

3. На стоматологическом факультете назрела необходимость создания специального кабинета гигиены и профилактики основных стоматологических заболеваний для всех студентов нашего университета.

References:

1. Аверьянов С. В., Ромейко И. В., Пупыкина Е. В. Интервьюирование как метод определения уровня санитарно-гигиенических знаний // Проблемы стоматологии. 2015. № 1. С. 4–7.
2. Дадыкина А. В., Ткачук В. Е., Денисенко М. А. Изучение гигиены полости рта студентов // Успехи современного естествознания. 2014. № 9. С. 9–10.
3. Ваневская Е. А., Жегалина Н. М. Изучение медико-социального статуса студентов 1 курса стоматологического факультета УГМА // Проблемы стоматологии. 2012. № 5. С. 22–26.
4. Кузьмина Э.М., Васина С.А., Смирнова Т.А. и др. «Стоматологическая заболеваемость населения России». М. МГМСУ, 1999. 236 с.
5. Родионова А.С. «Современные технологии для ранней диагностики кариеса». Стоматолог-практик, 2014. № 4. С. 36-37.
6. Камминс Д. «Кариес зубов: заболевание, которое остается актуальной проблемой общественного здоровья и здравоохранения в 21 веке. Исследование революционной технологии для профилактики кариеса. Научные материалы симпозиума «Новый подход к кариоспрофилактике - уверенный шаг в будущее без кариеса» (Москва, 29 сентября 2014). Москва, 2014. С. 3-14.
7. Храмова А. «Современное направление профилактики кариеса зубов». Международный студенческий научный вестник, 2016. № 6.